

2. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел: ВНИИСПК, 1995. 504 с.
3. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел: ВНИИСПК, 1999. 608 с.

УДК 634.721:631.520

Результаты сортоизучения смородины черной на Среднем Урале

Чеботок Е.М., к.с.-х.н.

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, sadovodnauka@mail.ru

Аннотация

В статье приведены результаты сортоизучения смородины черной на Среднем Урале. По итогам трех лет изучения выделены сорта по продуктивности, по крупноплодности, по высоким вкусовым качествам, по устойчивости к почковому клещу и по комплексу хозяйственно-полезных признаков.

Ключевые слова: смородина черная, сортоизучение, урожайность, качество ягод, устойчивость к вредителям и болезням

Results of the variety study of black currant in the Middle Urals

Chebotok E.M., cand. agri. sci.

FSBSI UrFASRC, UrB RAS, Ekaterinburg, Russia, sadovodnauka@mail.ru

Abstract

The article shows the results of the black currant varnish cultivation in the Middle Urals. Based on the results of three years of study, varieties were identified for productivity, for large-fruited fruit, for high taste qualities, for resistance to the tick bud and for a set of utility characteristics.

Key words: black currant, sorting, yield, quality of berries, resistance to pests and diseases

Введение

Одним из важных направлений, позволяющим существенно повысить эффективность селекционных исследований, является постоянный мониторинг в оценке коллекции смородины черной по признакам зимостойкости, устойчивости к биотическим факторам, урожайности и товарного качества ягод.

Материалы и методика

Объекты исследований – сорта смородины черной селекции Свердловской селекционной станции садоводства, г. Екатеринбург (Шаман, Удалец, Воевода, Напев Уральский), ЮНИИСК, г. Челябинск (Подарок Ильиной, Гера), НИИСС им. Лисавенко, г. Барнаул (Спас, Журавушка, Баритон, Канахама, Поклон Борисовой, Экстрим, Престиж), ИС УААН, Украина (Вернисаж, Казкова, Радужна, Козацька, Софиевська, Черешнева), шотландский сорт Ben Alder. Опыт заложен в 2012 году по схеме 3x1,2 м. Исследования проведены в соответствии с общепринятыми методиками (Орёл, 1995, 1999). Место проведения исследований Обособленное структурное подразделение «Свердловская селекционная станция садоводства» ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, на уникальной научной установке коллекции живых растений открытого грунта «Генофонд плодовых, ягодных и декоративных культур Федерального государственного бюджетного научного учреждения Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСП» (УНУ ГФ ФГБНУ Свердловская ССС ВСТИСП), г. Екатеринбург.

Результаты и их обсуждение

Особенности погодных условий за период исследований. Зимний период 2012 года складывался благоприятно для смородины, насаждения не пострадали. По визуальной оценке, состояние растений оценивалось практически у всех сортообразцов как отличное как вначале вегетации растений, так и по окончании роста. В 2013 г. растения в опыте отличались очень хорошим состоянием, вымерзание или подмерзание побегов встречались лишь у отдельных растений, которые практически не сказывались на их продуктивности. 2014 год был благоприятным по количеству выпавших в летний период осадков. Только в июне осадков выпало 148,4 мм, что было выше среднего многолетнего показателя. В целом погодные условия 2015 года были вполне удовлетворительными. Зима была сравнительно мягкой, без критических колебаний температуры воздуха, с хорошим снежным покровом (до 40 см). Минимальная температура в январе была -30,5°C, в феврале -20,5°C, что не может быть критической для

смородины. Переходный период от зимы к весне был несколько затянувшимся по сравнению с предыдущими годами. Долго сохранялся снежный покров (до 20 см) с периодическим понижением температуры воздуха (в марте до -19°С). Возможно, именно в этот период могли быть повреждены генеративные почки. Тем не менее, распускание почек и начало цветения наблюдалось в обычные сроки (20-25 апреля и 16-23 мая соответственно). Погодные условия в период цветения были вполне благоприятными. Цветение у всех сортов было активным и предполагало получение хорошего урожая. Однако в начале июня отмечалось массовое осыпание недоопыленных цветков практически у всех сортов. На кистях сохранилась только сформировавшаяся завязь в зависимости от сорта на 1/2-1/3 от общего количества цветков. Поскольку никаких критических изменений в погодном режиме в этот период не отмечалось. Возможно, это связано с частичным повреждением генеративной части почек в зимний или ранневесенний периоды. В 2016 году прохождение всех фенологических фаз проходило на 8 дней раньше средних многолетних данных. Критических моментов для смородины не наблюдалось. В 2017 году на смородине в целом прохождение всех фенологических фаз проходило в обычные по средним многолетним данным сроки. Фазы вегетации: распускание почек и цветение продолжались более длительный период, чем в последние годы: 17-22.04 и 12-19.05. Значительный заморозок отмечен 30 мая (до -4°С) уже после цветения смородины, отмечено частичное осыпание завязи. Признаков зимнего подмерзания ветвей визуально не отмечено. Погодные условия вегетационного периода – повышенная влажность, перепады температур сказались на развитии грибных заболеваний.

Урожайность и товарные качества ягод сортообразцов смородины черной. Плодоношение текущего года зависит от ряда факторов предшествующего года, так как потенциал продуктивности смородины черной начинает закладываться уже во второй половине лета предыдущего сезона. Формирование урожая происходит непрерывно от закладки вегетативных и дифференциации генеративных зачатков до зрелых ягод, проходя все этапы годичного цикла развития. Помимо генетического потенциала на формирование урожая существенное влияние оказывают биотические и абиотические факторы.

В 2015 году полноценный урожай (0,9-2,0 кг/куст или 30-66 ц/га) был получен практически у всех сортов (таблица 1). Лишь у трех сортов отмечен слабый урожай (0,1-0,5 кг/куст) - Ben Alder, Черешнева, Канахама.

Таблица 1 - Урожайность и товарные качества ягод сортообразцов смородины черной

№ п/п	Сортообразец	Урожайность, кг/куст				Масса ягоды, средняя/максимальная, г	Вкус ягод
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	средняя		
1	Шаман	2,0	3,0	1,2	2,07	0,9-4,0	дес
2	Подарок Ильиной	1,0	2,5	2,0	1,83	0,9-3,5	дес
3	Казкова	1,3	2,0	1,5	1,60	0,9-2,0	к-сл
4	Удалец	1,2	1,6	1,7	1,50	0,9-4,0	к-сл
5	Радужна	0,9	1,9	1,5	1,43	0,8-2,0	к-сл
6	Козацька	2,0	1,8	0,4	1,40	0,8-2,0	дес
7	Софиевська	2,0	1,8	0,3	1,36	0,9-2,5	дес
8	Воевода	1,1	1,6	0,9	1,20	0,9-3,5	к-сл
9	Напев Уральский	1,3	1,1	0,8	1,06	0,8-2,5	к-сл
10	Спас	0,9	0,8	1,5	1,06	0,9-2,0	к-сл
11	Вернисаж	0,9	1,3	1,0	1,06	0,8-1,8	к-сл
12	Баритон	1,3	0,9	1,0	1,06	0,9-2,5	к-сл
13	Поклон Борисовой	0,9	1,0	1,1	1,00	0,9-2,5	дес
14	Черешнева	0,5	2,1	0,4	1,00	0,8-1,8	дес
15	Гера	0,9	1,1	0,5	0,83	0,8-1,8	дес
16	Ben Alder	0,1	1,1	1,2	0,80	0,7-1,0	кисл
17	Журавушка	1,4	0,7	0,3	0,80	0,8-1,5	к-сл
18	Престиж	0,6	0,5	1,2	0,76	0,9-2,3	к-сл
19	Экстрим	0,9	0,5	0,1	0,50	0,7-1,5	к-сл
20	Канахама	0,5	0,6	0,1	0,40	0,8-1,3	к-сл
		1,08	1,40	0,90			

В среднем урожайность в 2016 году составила 1,4 кг/куст (46,6 ц/га), что в 1,3 раза выше, чем в 2015 г. Самая высокая нагрузка урожаем была у сортообразцов Шаман, Подарок Ильиной, Черешнева, Казкова – 3,0-2,0 кг/куст (99-66 ц/га). Самая низкая урожайность отмечена у сортообразцов Канахама, Престиж, Экстрим – 0,6-0,5 кг/куст (20-16,7 ц/га). Урожайность остальных сортообразцов колебалась в пределах 0,7-1,9 кг/куст (23,3-63,3 ц/га).

В среднем урожайность в опыте в 2017 году составила 0,9 кг/куст, такое снижение (36% к предыдущему году) объясняется частичным осыпанием завязи после заморозка. Хозяйственно-значимый урожай отмечен у многих сортов в опыте. Наиболее продуктивными были сорта: Подарок Ильиной, Удалец, Казкова, Радужна, Спас от 2,0 до

1,5 кг/куст (66–50 ц/га). Очень низкая урожайность отмечена у сортов Экстрим, Канахама, Журавушка 0,3-0,1 кг/куст. В среднем за три года плодоношения наиболее продуктивными были сорта: Шаман, Подарок Ильиной, Казкова, Удалец – 2,07-1,50 кг/куст (69 - 50 ц/га).

На Среднем Урале развито, в основном, любительское садоводство, поэтому большое значение имеют такие товарные качества, как крупноплодность и вкус ягод смородины черной.

За годы наблюдений в опыте у половины сортов средняя масса ягод по методике отмечена как средняя – 0,9 г – Шаман, Подарок Ильиной, Казкова, Удалец и другие. Мелкоплодными были сорта Ben Alder, Экстрим и другие – средняя масса ягод 0,7- 0,8 г.

Максимальная масса ягод 3,5-4,0 г отмечена у сортов Подарок Ильиной, Воевода, Шаман, Удалец.

Высокие вкусовые качества (десертный вкус) имели сортообразцы Шаман, Подарок Ильиной, Казацька, Софиевська, Поклон Борисовой, Черешнева, Гера. Кислые ягоды – у сорта Ben Alder. У остальных сортообразцов ягоды кисло-сладкого вкуса.

Устойчивость к биотическим факторам. Под устойчивостью к биотическим факторам понимается, прежде всего, невосприимчивость к болезням и вредителям. В отличие от других зон промышленного возделывания, в условиях Среднего Урала смородина черная в меньшей степени поражается болезнями и вредителями. Это, видимо, связано с тем, что в условиях короткого и довольно прохладного лета инфекция не успевает достаточно развиться и накопиться, а суровые зимы не способствуют ее хорошей перезимовке.

Так, например, одно из наиболее опасных в других зонах заболеваний смородины черной – американская мучнистая роса (*Sphaerotheca mors – uvae* (Schw) Berk et Gurt.) в условиях Среднего Урала практически не развивается, за исключением насаждений на торфянистых участках. Однако, в молодом возрасте (посевные гряды, участки доразживания) многие растения смородины черной в благоприятные для данной болезни годы могут ею поражаться в незначительной степени. На данном опыте поражение мучнистой росой до 1,0 балла (очень слабая степень, поражены единичные верхушечные листья) в 2017 году отмечено у сорта Удалец.

Столбчатая ржавчина (*Cronartium ribicola* Dietr.) в нашей зоне проявляется также лишь в отдельные годы. Это заболевание наиболее интенсивно развивается во второй половине лета (в конце созревания ягод) в условиях влажной и теплой погоды, что редко наблюдается в данное время в нашей зоне.

Наиболее распространенной и вредоносной болезнью в нашей зоне является септориоз (*Septoria ribis* Desm.). Степень поражения зависит, в основном, от сложившихся погодных условий. Наибольший ущерб септориоз наносит в годы с сухим и жарким летом. В отдельные годы болезнь развивается очень сильно, достигая уровня эпифитотии. За годы исследований максимальное развитие септориоза наблюдалось в 2017 г. (таблица 2). Максимальное поражение листьев септориозом за годы изучения отмечено у сортов Канахама, Поклон Борисовой (4,0 балла). Невосприимчивых к болезни сортообразцов в исследованиях не обнаружено, но различия между изученными формами были довольно существенные.

Таблица 2 – Устойчивость к септориозу сортообразцов смородины черной

№ п/п	Сортообразец	Поражение септориозом, балл				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	среднее	максимальное
1	Воевода	0,5	1,0	1,0	0,8	1,0
2	Черешнева	0,5	1,0	2,0	1,2	2,0
3	Радужна	2,0	1,0	1,0	1,3	2,0
4	Козацька	2,0	1,0	1,0	1,3	2,0
5	Вернисаж	2,0	1,0	1,0	1,3	2,0
6	Казкова	0,5	1,0	3,0	1,5	3,0
7	Подарок Ильиной	1,0	2,0	2,0	1,6	2,0
8	Ben Alder	1,0	1,0	3,0	1,6	3,0
9	Шаман	1,0	2,0	2,5	1,8	2,0
10	Софиевська	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
11	Напев Уральский	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
12	Журавушка	3,0	2,0	1,0	2,0	3,0
13	Престиж	2,0	1,0	3,0	2,0	3,0
14	Удалец	3,0	1,0	3,0	2,3	3,0
15	Спас	2,0	2,0	3,0	2,3	3,0
16	Баритон	3,0	2,0	2,0	2,3	3,0
17	Экстрим	3,0	3,0	1,0	2,3	3,0
18	Гера	3,0	3,0	2,0	2,6	3,0
19	Канахама	4,0	1,0	3,0	2,6	4,0
20	Поклон Борисовой	3,0	1,0	4,5	2,8	4,0

Одно из первоочередных требований к современным сортам смородины черной является устойчивость к почковому клещу (*Cecidophyopsis ribis*), который является наиболее опасным и малоуязвимым вредителем, поскольку большую часть времени живет и развивается внутри почки. Этот вредитель распространен повсеместно в насаждениях смородины. В настоящее время смородина черная на Среднем Урале, в основном, выращивается в любительском садоводстве, где борьба с почковым клещом практически не ведется, поэтому получение сортов, невосприимчивых к этому вредителю, приобретает особую актуальность.

Проведенные исследования показывают, что в первый год наблюдений повреждение почковым клещом практически не наблюдалось, только отдельные наиболее восприимчивые сортообразцы были повреждены до 1,0 балла (Подарок Ильиной, Экстрим). В последующие годы, по мере увеличения популяции и распространения вредителя, повреждалось все больше сортообразцов. Максимальное повреждение за период наблюдений отмечено у сорта Софиевська – до 3 баллов. Повреждений не отмечено у сортов Удалец, Напев Уральский, Баритон, Престиж (таблица 3). Таким образом, повреждаемость почковым клещом увеличивается по мере старения плантации, что связано не только с увеличением инвазионного фона на участке, но и с потерей устойчивости стареющими растениями.

Таблица 3 – Устойчивость к почковому клещу сортообразцов смородины черной

№ п/п	Сортообразец	Повреждение почковым клещом, балл				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	среднее	максимальное
1	Удалец	0	0	0	0	0
2	Напев Уральский	0	0	0	0	0
3	Баритон	0	0	0	0	0
4	Престиж	0	0	0	0	0
5	Ben Alder	0,1	0	0	0	0,1
6	Воевода	0	0,1	0,5	0,2	0,5
7	Казкова	0	0	1,0	0,3	1
8	Радужна	0	0	1,0	0,3	1
9	Черешнева	0	0,1	1,0	0,3	1
10	Канахама	0	0	1,0	0,3	1
11	Шаман	0,1	0	0	0,3	1
12	Спас	0	1	1,0	0,6	1
13	Подарок Ильиной	1	0,1	1,0	0,7	1
14	Козацька	0	0	2,0	0,6	2
15	Вернисаж	0	0,1	2,0	0,7	2
16	Поклон Борисовой	0	0,1	2,0	0,7	2
17	Журавушка	0	1	2,0	1,0	2
18	Гера	0	2	2,0	1,3	2
19	Экстрим	1	2	1,0	1,3	2
20	Софиевська	0	0,1	3,0	1,0	3

Выводы

По итогам трех лет изучения можно выделить сорта:

- по продуктивности: Шаман, Удалец, Подарок Ильиной, Казкова;
- по крупноплодности: Подарок Ильиной, Воевода, Шаман, Удалец
- по высоким вкусовым качествам: Шаман, Подарок Ильиной, Казацька, Софиевська, Поклон Борисовой, Черешнева, Гера;
- по устойчивости к почковому клещу: Удалец, Напев Уральский, Баритон, Престиж;
- по комплексу хозяйственно-полезных признаков: Шаман, Удалец, Подарок Ильиной.

Литература

1. Огольцова Т.П., Куминов Е.П. Ягодные культуры (Селекция чёрной смородины) // Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е.Н Седова. Орел: ВНИИСПК, 1995. С.314-340.
2. Князев С.Д., Баянова Л.В. Смородина, крыжовник и их гибриды // Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е.Н Седова, Т.П. Огольцовой. Орел: ВНИИСПК, 1999.С.351-373.